

PEDAGOGICAL SCIENCES

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА В ИНКЛЮЗИВНЫХ ШКОЛАХ ГОРОДА ВАНАДЗОР

Карян Ш.С.

*канд.биол.наук, доц. Ванадзорского государственного университета им.
Ов. Туманяна*

РА, г. Ванадзор

Казарян К.М.

*магистрант Ванадзорского государственного университета, им. Ов. Туманяна
РА, г. Ванадзор*

EDUCATION OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME IN INCLUSIVE SCHOOLS OF VANADZOR CITY

Karyan Sh.,

*Candidate of Biological sciences,
associate professor in Vanadzor State University*

named after H. Tumanyan,

Armenia, Vanadzor

Ghazaryan K.

*Magister student of Vanadzor State University,
named after H. Tumanyan,*

Armenia, Vanadzor

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья представляет собой комплексный обзор современных методов обучения детей с синдромом Дауна (СД) в инклюзивных школах Ванадзора, призванных оптимизировать их умственное и социальное развитие. Развитие коммуникационных навыков через игровой подход и визуальные вспомогательные средства, являются важными компонентами успешного обучения школьников с особенностями. Применение технологий, таких как, мультисенсорные методы обучения, вносят вклад в постоянное совершенствование образовательных практик для детей с СД. Также рассмотрены вопросы семейной поддержки, сотрудничества между образовательными учреждениями и родителями.

ABSTRACT

This article presents a comprehensive review of modern teaching methods for children with Down syndrome (DS) in inclusive schools in Vanadzor, aimed at optimizing their intellectual and social development. Developing communication skills through play-based approaches and visual aids are important components of successful education for students with special needs. The application of technologies such as multisensory teaching approach contributes to continuous improvement of educational practices for children with DS. Additionally, issues of family support and collaboration between educational institutions and parents are discussed.

Ключевые слова: синдром Дауна, коэффициент умственного развития (IQ), индивидуализированное обучение, мультисенсорные методы, ролевая инверсия.

Keywords: Down syndrome, individualized education, Intelligence Quotient (IQ), multisensory methods, role reversal.

Введение

Синдром Дауна(СД) является одним из наиболее изученных синдромов геномной патологии, которая связана с аномалией числа хромосом, вызванной наличием полной или частично дополнительной копией 21-й хромосомы.Различают три типа с синдромом Дауна:трисомия 21(95%), транслокация (4-5%), мозаицизм (1%)[5].

СД обычно диагностируется при рождении, основываясь на клинических признаках.Он может быть выявлен также во время беременности, с использованием различных методов диагностики, таких как:ультразвуковое исследование, амниоцентез и т.д. [2,3].

Основные характеристики СД включают задержку умственного развития, низкий объем и слабую концентрацию внимания,физические особенности (низкорослость, характерная форма глаз, короткий шейный отдел, особенности в структуре лица и рук), а так же слабое здоровье: повышенный риск различных медицинских проблем с сердцем, слухом, зрением. Кроме этого, наблюдаются повышенная подверженность инфекциям, трудности в социальном и эмоциональном развитии , хотя в основном , эмоциональная сфера остаётся практически сохранённой [3,6].Нет специфического лечения для самого синдрома Дауна, но поддержка и

раннее вмешательство в область обучения и медицинская помощь, могут значительно улучшить качество жизни людей с этим синдромом[5].

Цель и задачи работы

Цель работы: выявление эффективных методов обучения, адаптированных к индивидуальным потребностям и особенностям развития детей с СД младшего школьного возраста в инклюзивных школах Ванадзора.

Задачи:

1. определить коэффициент умственного развития или IQ (intelligence quotient) и развитие речи детей с СД младшего школьного возраста,
2. использовать современные подходы и методы обучения для улучшения процесса инклюзивного образования и развития коммуникационных способностей детей,
3. анализ эффективности применяемых методов обучения.

Материал и методы работы

Работа проведена в нескольких инклюзивных основных школах Ванадзора, с шестью детьми с СД младшего школьного возраста от 7- 9 лет, с согласия родителей и учителей. Были проведены дополнительные уроки в роли помощника учителя. Каждый урок был согласован с учителем, психологом, специальным педагогом и с родителями. Работа ориентирована на индивидуальные потребности детей и проводилась для поддержки учебного процесса. С детьми дополнительно работали логопед, специальный педагог, психолог, специалист по физическому развитию и другие специалисты.

В ходе работы использовались:

1. диагностическая шкала Стэнфорда-Бине, для определения интеллектуального состояния детей с СД [8].
2. Индивидуализированное обучение:
 - разработка индивидуальных образовательных планов, которые являются ключевыми шагами, учитывающих уровень развития и потребности каждого ребенка. Планы включают как академические, так и социальные навыки,
 - мультисенсорные методы обучения, с использованием различных сенсорных систем,

- развитие социальных навыков. Работа над коммуникацией: взаимодействие с окружающими людьми, что способствует социальной интеграции [4,5].

3. Развитие коммуникационных навыков:

- обучение через игру: игровой подход очень важен. При необходимости, игровые методы модифицировались. Учитывая ряд обстоятельств (уровень IQ, речевое развитие и т.д.), предпочли следующие игры: «Веселое домино», «Обитатели леса», «Направо и налево», «Память: морковка », «Число и количество» и т.д. [3] ,

- использование визуальных вспомогательных средств: картинки, схемы, анимации, которые улучшают восприятие и обучение[2],

- ролевые игры: в частности, был использован метод «Ролевая инверсия», когда учитель и ученик меняются местами[7].

Игры формируют способность к подражанию, развивают подвижность, зрительно-пространственную координацию, воображение, речь и внимание.

4. Сотрудничество с семьей:

- предоставление родителям информации по обучению, для эффективного взаимодействия и поддержки в развитии своего ребенка[2].

Важно учитывать особенность каждого ребенка. Поэтому, методы эффективного обучения могут различаться. Постоянное обновление обучающих подходов в соответствии с индивидуальным развитием ребенка, является ключевым элементом успешного обучения детей с СД.

Исследовательская работа проводилась сроком на 7 месяцев. Занятия проводились по 45 минут с каждым ребенком, через определенные интервалы: 2 дня в неделю, поскольку дети с СД быстро утомляются.

Результаты и анализ работы

У двух учеников, по шкале Стенфорд-Бине, диагностировали тяжелую умственную отсталость (IQ 33-34), у четырех - среднюю степень (IQ 44-46). У детей была задержка речевого развития, которую определили с помощью логопеда(таблица 1.).

Таблица 1.

Данные детей с СД, участвующих в исследовании

№	Пол	возраст (лет)	школьный класс	степень умственного развития	задержка речевого развития	посещение детского развивающего центра
1.	Мужской	8	II	тяжелая (IQ34)	ограниченный словарный запас, фонетическое нарушение речи	✓
2.	Женский	8	II	средняя (IQ45)	недостаточно развитие фразовой речи	✓
3.	Женский	9	III	средняя (IQ46)	недостаточно развитие фразовой речи	✓
4.	Женский	7	II	средняя (IQ44)	бедный словарный запас	✓
5.	Женский	8	II	средняя (IQ45)	недостаточно развитие фразовой речи	-
6.	Мужской	9	III	тяжелая (IQ33)	ограниченный словарный запас, фонетическое нарушение речи	-

В процессе работы с детьми с СД при помощи разных методов, у детей наблюдается динамика, особенно при индивидуальном обучении. Индивидуальная работа более продуктивна, поскольку дети меньше отвлекаются и увлечены обучающей и развивающей игрой. Метод играет важную роль в поддержке особенных образовательных потребностей детей. Важная роль, как фактору, принадлежит раннему обучению ребенка. Своевременное вмешательство в развитие ребенка и сотрудничество с родителями имеет ключевую роль в формировании успешного образовательного опыта для детей с СД [4]. В то же время, очень важны групповые занятия, где дети общаются друг с другом. С этой целью были организованы коллективные (2-3 человека) занятия и игры.

Наблюдались хорошая динамика и результаты, при применении мультисенсорных методов обучения, которые помогают закрепить усвоенный материал. У детей, которые посещали специальные центры после школы, наблюдается определенная положительная динамика, по сравнению с детьми, не посещающих специальные развивающие центры. Это те дети, у которых сотрудничество с родителями проходит более успешно и очевидна семейная поддержка. Одним из характерных выражений развития детей с задержкой психического развития, являются трудности в игре. Игра, это важный фактор, поскольку развивает психические процессы у ребенка (внимание, память, мышление, воображение, речь и др.) и эмоциональную сферу[1,7]. Дети с СД не имеют представления об игре. В лучшем случае, переключаются игрушки с одного места на другое, бессмысленно перемещая их. Задача родителей и специалистов, работающих с детьми — научить их играть[4]. Несмотря на трудности, нужно отметить, что дети любят играть при некоторой поддержке. Обучая ребенка простым навыкам работы, мы неоднократно демонстрировали все, что ему нужно делать, объясняли задачу простыми, понятными словами. Одни и те же слова и фразы использовали несколько раз. Так дети легче их усваивали. Правильно выполненную работу всячески поощряли добрым словом, улыбкой и т.д. Если хвалили ребенка и осуществляли пассивное исправление ошибок в процессе обучения, уровень усвоения новых знаний повышался. Положительные

слова способствовали повышению уровня уверенности и самооценки детей с СД. Дети с СД лучше понимают, когда их действия учим выполнять по частям, а не все сразу[3]. В таких условиях, выполнение задания приводит к более заметным результатам.

В ходе работы, наблюдаемые нами дети хорошо запоминают и усваивают учебный материал: учатся считать, называть геометрические фигуры, распознавать графические изображения чисел и т.д., при использовании ярких цветов. У них, довольно развито цветовосприятие и, поскольку у этих детей очень плохо запоминается учебный материал, то цвет и другие сенсорные ощущения (осязание, ароматерапия, музыка, звуки моря, дождя, шум леса и т.д.) становятся вспомогательными факторами обучения, так как развивается произвольное зрительное и слуховое внимание.

Во время работы выявили, что не все методы обучения подходят каждому ребенку. Требуется тщательная адаптация. Хотя, при использовании некоторых методов наблюдали: либо у всех детей была хорошая динамика восприятия учебного материала, либо не было вообще никакого результата. Например, наблюдаемые нами дети, при игре «Направо и налево» не смогли справиться с задачей. Возможно, если работать более длительное время, можно будет зафиксировать положительный результат.

Сравнивая все проведенные игры, замечено, что дети проявляют высокую активность в игре «Веселое домино» (развитие умения сочетать цвета и изображения фруктов, распознавание, наименование, сопоставление изображения, зрительное и слуховое внимание, умение играть с партнером) и «Память:морковка» (развитие памяти, мелкой моторики, распознавание цветов, умение совмещать и считать).

Наиболее активно проходит игра в небольшой группе. Замечена осязаемая динамика при игре «Обитатели леса» (распознавание и место обитания животных, их названия, развитие зрительного и слухового внимания).Игра «Число и количество» (сочетание числа и количества, развитие зрительного внимания, умение сочетать цвета), активизировала детей, особенно при работе в группе из 2-3 человек. Некоторые из результатов представлены в таблице (таб. 2.)

Некоторые результаты работы с детьми с СД, участвующих в исследовании

данные детей с СД		зафиксированные результаты некоторых игр							
		«Веселое домино»		«Число и количество»		«Обитатели леса»		«Память: морковь»	
		сколько фруктов может узнать ребенок		считает от 1-10 / распознает графическое изображение чисел (1-10)		сколько изображений животных узнает / сколько названий животных произносит		распознавание цветов / умение совмещать и сочетать изображения	
Пол	лет	Начало работы	Завершение работы	Начало работы	Завершение работы	Начало работы	Завершение работы	Начало работы	Завершение работы
муж. р.	8 (IQ 34)	3	5	5/ 0*	8/ 1-4	7/ 3	10/ 5	6/ 2	8/ 3
жен. р.	8 (IQ45)	5	6	8/ 0	9/ 1-2	10/ 4	12/ 5	7/ 1	10/ 3
жен. р.	9 (IQ46)	5	5	8/ 0	10/ 0	12/ 5	15/ 7	10/ 4	12/5
жен. р.	7 (IQ44)	3	4	5/ 1-5	8/ 1-6	8/ 2	10/ 4	6/ 2	6/ 2
жен. р.	8 (IQ45)	4	5	9/ 1-7	9/ 1-7	7/ 4	9/ 4	8/ 3	10/ 5
муж. р.	9 (IQ33)	6	6	5/ 1-5	7/ 1-5	10/ 5	10/ 6	6/ 2	9/ 5

* _ 0 -познание отсутствует

По полученным результатам, представленных в таблице 2, можно предположить, что выявлены динамика развития произвольного внимания и положительное изменение объема памяти у детей с СД.

Но так как, память и произвольное внимание у детей с СД очень слабое, то для закрепления изученного материала, занятия следует повторять с

предельной последовательностью и в школе, и дома.

Очень хорошие результаты и позитивные эмоции получены у детей, когда во время игры использовали ролевою инверсию, с некоторыми модификациями. Дети очень воодушевляются, когда оказываются в роли обучающего. При работе с детьми было отмечено, что очень важно во время игр

пробудить чувство победы и лидерства в конкретной ситуации. Например, организовали обучающие соревнования через игру, где есть победители и проигравшие. Если мы имитировали проигрыш, ощущение победы их очень вдохновляло. Наблюдали, что повышение самооценки у большинства детей, также мотивирует интерес к обучению.

Нужно отметить, что дети с СД очень много пропускают занятия в школе из-за болезней, поэтому эффективность работы была более результативной с теми детьми, чья семья параллельно работала со специалистами. Желательно не прерывать занятия и проводить их дома с помощью родителей или специалиста.

Все эти методы создают интегрированный и эффективный опыт в инклюзивном образовании для этой группы детей с особенностями.

Резюмируются основные выводы и предлагаются направления для дальнейших исследований и улучшения практики обучения детей с СД, в условиях современного образовательного процесса.

Выводы.

- Важно учитывать уникальность каждого ребенка с СД. Индивидуализированные образовательные планы, использование мультисенсорных технологий существенно способствуют успешному и социальному включению детей с СД младшего школьного возраста в процесс обучения.

- У всех детей с СД очень хорошо развито цветовосприятие и для лучшего усвоения учебного материала, нужно это учитывать.

- Положительные эмоции и поощрение помогают хорошо воспринимать учебный материал.

- Уровень усвоения новых знаний улучшается при повышении уверенности и самооценки детей.

- Важность семейной поддержки и сотрудничества с образовательными учреждениями подтверждается как ключевой фактор в обеспечении положительных результатов.

Литература

1. Азатян Т. Ю., Азарян Р.Н., Арутюнян М.Р., Марутян М.К., Мурадян С.В., Манукян А. В., Кафян Э. М., Сваджян А.Х./Педагогическая поддержка детей с нарушениями психофизического развития, Ереван-2017, 135 стр.[на армянском языке]

2. Азатян Т. Ю., Карапетян С.Г., Киракосян А. А., Манукян А. А., Мурадян С. А., Подходы к психолого-педагогической поддержке семей детей с синдромом Дауна.Пособие для родителей, Ереван 2019, 85 стр. [на армянском языке]

3. Ереванский центр медико-психолого-педагогической оценки/ Методическое пособие специального образования, Ереван 2013, 112 стр. [на армянском языке]

4. Баилова Т.А., Александрова Н.А., Как помочь ребенку со сложными нарушениями развития. / М.: Просвещение, 2008. — 111 с.

5. Скаллерап Сьюзан Дж. под ред. / пер. с англ. О. К. Васильевой, Шихиревой М.Л. – 2-е изд., перераб. Ребенок с синдромом Дауна. «Даунсайд Ап», [Электронный ресурс] 2012. – 424 с.

6. Фогель Ф., Мотульски А./ Генетика человека: В 3-х т.Т.: с англ.-М.: Мир,1989.-с. 62-65

7. Yaniv D. Dynamics of Creativity and Empathy in Role Reversal: Contributions From Neuroscience. University of Haifa Review of General Psychology, vol.16, no.1, pp. 70–77, 2012. [Электронный ресурс] Available at: <https://www.researchgate.net/publication/258530975/>

8. <https://brainapps.ru/science/task/test-stanford-bine>